

GT7 – Materialidades e circulações do livro

Leitura a partir do clique: a construção identitária do leitor universitário brasileiro em frente à revolução digital

Mestranda Lavínia Neres Feronato (UFSM)

RESUMO

O trabalho proposto trata-se de um estudo sobre consumo e identidade de leitores de livros digitais que estão no Ensino Superior, visto que, atualmente, a revolução digital nos proporciona a possibilidade de ler independente do lugar em que nos encontramos com o uso de *e-readers* ou o próprio *smartphone*. Desse modo, o artigo apresentará as primeiras discussões a respeito das práticas de leitura de ebooks e audiolivros desses sujeitos baseadas em uma pesquisa piloto de Mapeamentos de Leitores de Livros Digitais que fundamenta também a futura pesquisa de dissertação. O objetivo do trabalho é, portanto, demonstrar como se lê e quando se lê os livros dessas diferentes materialidades para enfim entender como se configuram essas identidades dos leitores universitários. Sendo assim, a pesquisa conta com fundamentação teórica nos estudos de Canclini (2015), Chartier (1998, 2011) e Thompson (2021).

Palavras-chave: Leitura. Consumo. Livro digital. Identidade. Leitor.

ABSTRACT

This work approach the consumption and identity of digital book's readers who attend to university education. In regard that the digital revolution allowed us to read at any time and place utilizing e-reader and smartphones devices, the present research pursuit to discuss about the literacy practices of this readers through usage audiobooks and ebooks. The scope of readers which were used as reference in this research were selected through a Previous Explorating Mapping called: Mapeamento de Leitores Digitais, that builds the data to the further dissertation research. In this way the research aims to instigate debates about how and when this different devices are used in order to understand the identities that are involved in these reading processes. The authors that found this work are Canclini (2015), Chartier (1998, 2011) and Thompson (2021).

Keywords: Read. Consumption. Digital book. Identity. Reader.

INTRODUÇÃO

Da leitura em códex até a digitalização, o livro como o conhecemos passou por diversas mudanças que implicaram no modo de leitura e ocasionaram três grandes revoluções. Segundo José Luis de Diego (2020), a primeira revolução ocorreu na mudança da leitura oralizada para a silenciosa, a segunda, da leitura intensiva para a extensiva e, por fim, da revolução eletrônica que

nos questiona, diante das revoluções anteriores, se o livro digital for consumido no modo de *audiobooks*, seria isso um indicativo da volta à leitura oralizada e de que modo a leitura extensiva é cada vez mais disseminada com a possibilidade de consumo rápido e descarte dos *e-books*.

As questões e reflexões são diversas quando se propõe pensar em como é construído o consumo de livros frente à revolução digital, sendo uma delas: quem são os leitores que optam por se desvincular do que é dado como tradicional? Certamente, diferente das previsões pessimistas, o livro digital não acaba com o livro de folhas de papel, mas impacta nas práticas de leitura vivenciadas antes dos avanços da internet. Segundo Chartier (1988, 2011), a leitura é sempre uma apropriação e produção de significados, desse modo, o leitor tem a liberdade de se deslocar ou de subverter pela história, mas ao mesmo tempo essa “liberdade” não é absoluta, visto que o leitor está cercado por convenções, hábitos e limitações de suas capacidades que compreendem as práticas de leitura.

[...] as modalidades de apropriação dos materiais culturais são, sem dúvida, tão ou mais distintas do que a inegável distribuição social desses próprios materiais. A constituição de uma escala de diferenciações socioculturais exige, portanto, que paralelamente às sinalizações das frequências de tais ou tais objetos, em tais ou tais meios, sejam encontradas, em seus desvios, as práticas de sua utilização e consumo (CHARTIER, 2011, p.78-79)

Desta forma, com o objetivo de entender essas novas dinâmicas, no período de junho de 2022 (especificamente no intervalo dos dias 15 ao 23 do mês em questão) foi realizada a pesquisa **Mapeamento de Leitores de Livros Digitais (*e-books/audiobooks*) brasileiros**, por Google Forms, que contou com 300 respostas de leitores residentes de diferentes estados brasileiros. Na Figura 1 é possível conferir de quais estados são os/as respondentes do questionário, sendo que quanto maior a saturação, maior o número de respondentes. Desse modo, nota-se que a maioria dos(as) respondentes residem no Rio Grande do Sul (70 respostas), São Paulo (60 respostas) e Rio de Janeiro (30 respostas). Por fim, os únicos estados em que não houve respondentes foram Amapá, Rondônia e Tocantins e, também, três respondentes não moram no país atualmente.

Figura 1 - Onde moram os respondentes do questionário de Mapeamentos

Fonte: Autora (2023)

As perguntas do formulário variaram entre questões a respeito da identificação destes leitores (gênero, idade, residência, escolaridade), acesso aos livros digitais (quais são os tipos de livros digitais lidos: *e-books* e/ou *audiobooks*), qual o suporte utilizado, como esses livros digitais são adquiridos, planos de assinatura e principais gêneros lidos. Sendo assim, foi possível correlacionar o levantamento realizado com as pesquisas mercadológicas que encontramos produzidas pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Por fim, guiados por dados quantitativos, o artigo proposto procura refletir sobre como é constituída a identidade do leitor de livros digitais brasileiro como base para a dissertação em desenvolvimento.

A CULTURA DA LEITURA NO BRASIL

A frase do senso comum que “o Brasil é um país de não leitores”, durante muitos anos, foi colocada em discussão pelos profissionais do mercado editorial brasileiro. Segundo a 5^o

edição da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil realizada pelo Instituto Pró Livro e Itáu Cultural (2020), 52% da população brasileira é estimada como leitora no ano de 2019 e 54% se identificam com o gênero feminino. A pesquisa apresenta também que há relação de práticas de leitura com a escolaridade, assim, em 2019, 81% dos pesquisados(as) eram estudantes. Já no **Mapeamento** realizado, que se tratava exclusivamente da leitura de livros digitais, cerca de 84% das respondentes se identificam com o gênero feminino e 27% estão cursando a graduação. Portanto, assim como em Retratos da Leitura, foi possível observar que as práticas da leitura possuem relação com a escolaridade e, posteriormente, foi realizado este recorte na pesquisa.

Espera-se que estudantes de nível superior possuam uma relação constante com a leitura de livros inteiros e fragmentos durante o período cursado, realizando não só empréstimos na biblioteca da universidade, como também adquirindo os livros por compartilhamento de *scanners* ou PDFs dos capítulos trabalhados nas disciplinas. Apesar de ainda existirem muitas críticas quanto ao hábito de leitura dos jovens brasileiros, são eles os responsáveis por alterações no consumo do livro como conhecemos. Por isso, para se pensar na cultura e na leitura dos jovens atualmente, deve-se entender as mudanças sociotecnológicas que são vivenciadas na era digital. A realização da leitura não é mais linear. O jovem não está predisposto, na maioria dos casos, a ir até a biblioteca de sua instituição e realizar a leitura do livro emprestado – com o advento da internet e aparelhos multifacetados, os livros podem ser adquiridos e lidos facilmente em um único suporte. Pensando nisso, Canclini ressalta que

Los poseedores de computadoras, celulares y tabletas de todas las edades experimentamos la libertad de escoger no solo los contenidos culturales sino los lugares y momentos en que nos relacionamos con ellos. Sabemos que el predominio del acceso sobre el consumo está modificando las maneras de hacer periodismo impreso y en red, telenovelas y series, películas para exhibir en salas o en otras pantallas. Sin embargo, observamos resistencias de productores culturales y comunicacionales, no solo para cambiar sus prácticas sino las preguntas que nos hacíamos cuando estudiábamos estos procesos en términos de consumo (CANCLINI, 2017, p.14)

Portanto, como retratado por Canclini, para pensar nos hábitos, práticas de leitura e consumo pelos brasileiros, deve-se também levar em consideração qual a cultura intrincada por essas práticas. Segundo Alejandro Grimson (2010, p.63), “[...] cultura alude a nuestras prácticas,

creencias y significados rutinarios, fuertemente sedimentados, mientras la identidad se refiere a nuestros sentimientos de pertenencia a un colectivo”. Atualmente, o computador e o smartphone são responsáveis pela convergência das mídias que impactam no consumo e nas práticas de leitura. Sendo assim, como exposto por Grimson, a nossa nova relação com a conexão da internet e uso dela no dia a dia faz parte da cultura em que estamos inseridos.

No capítulo *Prácticas tradicionales y emergentes de lectoescritura en jóvenes universitarios* do livro organizado por Canclini, Rosalía Winocur (2015) continua as discussões apresentadas pelo autor e disserta sobre a pesquisa realizada com leitores universitários e como é possível compreender a leitura e a escrita que estamos habituados com o advento dos dispositivos digitais, afirmando que

Es interesante observar que los jóvenes universitarios, aun cuando no están ante un hipertexto, buscan hacer una lectura hipertextual, es decir, una lectura que salta de un texto a otro usando cada tópico como un vínculo. La forma más usual de lectura hipertextual es detenerse en ciertos puntos del texto central para consultar información en otros textos. Por lo tanto, esto sugiere que la fragmentación, eclecticismo y nomadismo en el manejo y circulación de la información, no llevan necesariamente a la anarquía conceptual sino a un tipo de reorganización simbólica que busca producir sentido en distintos ámbitos online y offline del espacio biográfico (WINOCUR, 2015, p. 254)

Essa leitura fragmentada exposta por Winocur (2015) entende-se que outro grande facilitador para a circulação de leitura que há hoje em dia se deve, principalmente, à pirataria, visto que o jovem tende a ter mais liberdade em busca do seu propósito de leitura, optando pelo não pagamento do direito intelectual após navegar tranquilamente pela obra.

El otro enemigo multicitado es la piratería. Ésta plantea espinosos problemas a la propiedad intelectual, tanto a los derechos de autor como al copyright empresarial. Pero una mirada no estigmatizante al significado de las descargas libres como recurso para ampliar el acceso y favorecer relaciones cooperativas de prosumidores tampoco vuelve creíble el desdén absoluto a esas descargas o verlas como delito. ¿Cómo valorar estas consecuencias ambivalentes de Internet, el uso intensivo de computadoras, tabletas y celulares en las transformaciones de la lectura y la escritura? De nuevo, hay que someter la investigación a observaciones prolongadas de los comportamientos de los usuarios y escuchar sus relatos (CANCLINI, 2015, p.22)

Durante a pesquisa de **Mapeamento**, os respondentes indicaram que quando adquirem *e-books*, cerca de 49% optam pela compra na Amazon e 44% recorrem aos *downloads* dos arquivos disponíveis na internet, assim sendo, é possível observar que a Amazon funciona como facilitador da compra dos livros digitais, ainda que não exclua a possibilidade do leitor possuí-los de forma gratuita por outros meios. Já a compra dos livros digitais por meio do Google Livros é 4%, por meio da Apple Books 1% e somente 0,2% dos respondentes realizam a compra por meio do Catarse ou Skeelo. Outro parâmetro que foi observado durante a pesquisa do questionário é referente a quais livros digitais os leitores estavam tendo acesso, sendo assim, 74% dos respondentes relataram que leem *e-books* e 25% leem *e-books* e *audiobooks*, mostrando que hoje, no Brasil, ainda não temos essa cultura da leitura de audiolivros difundida.

Gráfico 1 — Onde os leitores adquirem livros digitais

Fonte: Autora (2023)

Desse modo, é importante considerar neste artigo — e futuramente na dissertação — a importância de se entender **cultura** como um conjunto de práticas realizadas por indivíduos de um grupo. Segundo Raymond Williams (1992), estudar cultura perpassa o sentido de “ativo da mente”, desse modo, ela possui diversos significados no qual se pode partir de (i) um estado mental desenvolvido, quando entende-se cultura como “pessoa de cultura” ou “pessoa culta”; (ii) os processos de desenvolvimento, quando se passa por estudos de “interesses culturais” e “atividades culturais”; (iii) os meios do processo, quando a cultura é considerada arte e também

trabalho intelectual do homem. Assim, sabendo que as práticas de leitura do livro digital fazem parte de um interesse e atividade cultural presente na sociedade como conhecemos, e, para a pesquisa será interessante entender como é construída a identidade desses leitores que acessam este produto por meios legais ou não.

Por fim, de acordo com Grimson (2010), entendemos que a cultura e a identidade são categorias de práticas e de análise. A cultura é conformada por inúmeros elementos diferentes que guardam relações de oposição e complementaridade, já a identidade se trata de um sentimento de pertencimento associado ao elemento chave de uma cultura. Portanto, é proposto neste artigo navegar por estes alicerces da comunicação entendendo qual o entrelaçamento das práticas de leitura nas identidades destes leitores.

IDENTIDADE DO LEITOR DE LIVROS DIGITAIS BRASILEIRO

Como exposto anteriormente, com o advento da Era Digital, mudamos a nossa forma de consumo. Não somos só receptores de conteúdo nas redes sociais, mas também produtores, e essa dinâmica cíclica também respingou nos livros. É visto que o impresso continua presente no nosso dia a dia, mas com o passar dos anos a praticidade da conexão nos levou a digitalização. Segundo Ednei Procópio (2013), o livro não está preso em um único suporte e mídia (papel) e sim está há um “clique” de distância em livrarias online a um baixo custo.

A revolução dos ebooks representa um momento histórico em que o mercado editorial mundial perdeu toda a sua hegemonia sobre o processo de publicação e exploração comercial dos livros. As ferramentas digitais desenvolvidas a partir da democratização das mídias possibilitaram a interferência direta de novos personagens no mercado, e a democratização proporcionou o acesso irrestrito aos modos de produção dos livros e a seu consumo, acesso e leitura (PROCÓPIO, 2013, p.[13]¹)

Desse modo, é possível entender, com Procópio, o tensionamento entre as editoras, os autores e o público leitor que nos faz compreender do que se trata esta “guerra” dos livros em volta dessas mudanças e adaptações do mercado. De um lado, temos o preço dos livros físicos

¹ Paginação irregular

constantemente criticados, quando temos como base o valor do salário mínimo atual. Do outro, livros digitais (*e-books* e *audiobooks*) com a promessa de valores mais baixos, mas que também envolvem certa elitização quanto se questiona o suporte: o leitor possui um *smartphone* ou *e-reader* necessário para realizar esta leitura? Ele tem acesso a uma internet de qualidade? Em paralelo a essa tensão entre o tradicional e a modernidade, temos a pirataria intrincada no nosso modo de consumir não só livros, mas também filmes e música desde a internet discada.

Segundo Chartier (1988), com o livro eletrônico é possível imaginar a possibilidade de se ter todos os livros disponíveis em um único lugar, a biblioteca universal incitada em nossas imaginações desde Alexandria, entretanto, é possível entender que o mercado brasileiro tem investido aos poucos nesta nova forma de consumir livros. O salto significativo de produção ocorreu após a pandemia da Covid-19, quando as editoras tradicionais começaram a investir no catálogo digital, paralelo ao surgimento de novas plataformas de acesso a estes livros pela lógica de *streaming*. Além da Amazon e a assinatura do Kindle Unlimited² por R\$19,99 por mês, atualmente, a plataforma Skeelo também oferece o Clube Skeelo por R\$16,90 por mês, em parceria com a Editora Nacional, no qual o assinante recebe um *e-book* todo o mês. As duas plataformas citadas oferecem constante promoção de livros digitais que podem ser acessados diretamente no aplicativo do celular e também disponibilizam *e-books* gratuitos. Outra plataforma de assinatura é o Scribd que, por meio do plano de R\$27,99 por mês, possui em seu catálogo não só *e-books*, mas também *audiobooks*, que podem ser acessados pelo consumidor por meio do aplicativo disponível para *tablets* e *smartphones*. Além disso, a Scribd possui o teste grátis de um mês para novos assinantes.

Estratégias mercadológicas como disponibilizar produtos gratuitos, opção de “teste grátis” da assinatura ou até as promoções de pagamento de R\$1,99 por três meses são alternativas para que o leitor entenda a viabilidade e a possibilidade de adquirir os *e-books* de forma facilitada e legalizada, visto que é possível questionar essas diferentes ramificações do leitor de livros digitais que consomem de formas distintas para atingir o mesmo objetivo:

²Programa de assinatura da Amazon, onde é possível ter acesso ao catálogo de livros disponíveis da varejista e pegar livros digitais emprestados para a leitura.

práticas de leitura. Segundo Thompson (2021), os *streamings*, atualmente, são alternativas para consumo de produtos que são atrelados a bens de experiência, ou seja, o consumidor vai identificar as características daquele produto ou serviço para orientar suas escolhas de consumo, portanto, este modo é uma escolha viável para alcançar os leitores por meio deste novo formato de leitura.

[...] a relação da leitura com um texto depende, é claro, do texto lido, mas depende também do leitor, de suas competências e práticas, e da forma na qual ele encontra o texto lido ou ouvido. Existe aí uma trilogia absolutamente indissociável se nos interessamos pelo processo de produção de sentido. O texto implica significações que cada leitor constrói a partir dos seus próprios códigos de leitura, quando ele recebe ou se apropria desse texto de forma determinada (CHARTIER, 1988, p.152)

Com isso, durante a pesquisa de **Mapeamentos** foi perguntado se os leitores possuem algum plano de assinatura, concluindo que cerca de 40% dos leitores possuem o Kindle Unlimited (KU), 10% possuem o Skeelo, 4% possuem o Scribd, 2% possuem o Storytel e 1% dos respondentes possui o Tocalivros e/ou Prime Reading. É incontestável a soberania da Amazon neste cenário e, segundo Thompson (2021), alguns indícios sugerem que os assinantes do KU leem mais livros que outros leitores e o gênero que mais os interessa é o romance, o que pode ser observado na pesquisa de **Mapeamentos**, onde cerca de 83% dos respondentes procuram ler romances em livros digitais.

Gráfico 2 — Qual(is) o(s) plano(s) de assinatura utilizado pelos leitores de livros digitais

Fonte: Autora (2023)

Ainda com relação a pesquisa realizada, podemos observar que, quanto ao suporte de leitura, 40% dos leitores de livros digitais realizam suas leituras por meio do celular (*smartphone*), 39% por meio de aparelhos *e-reader*, 18% no computador e 3% no *tablet*. Portanto, foi possível observar que boa parte dos respondentes (39%) investem em suporte específico para a leitura, fazendo-nos questionar, para a futura dissertação, de quais leitores estamos falando. Segundo Kathryn Woodward (2014, p.10), a identidade é marcada pela diferença e também é relacional, assim, “[...] a construção da identidade é um tanto simbólica quanto social. A luta para afirmar as diferentes identidades tem causas e consequências materiais”. A autora segue a discussão ressaltando que, ao se tratar dos aspectos da identidade e diferença, deve-se levar em conta as conceitualizações. Desse modo, quando se fala de identidade de leitores de livros digitais deve-se atentar não só ao recorte de nacionalidade e escolaridade, entendendo a importância de também se **levar em conta questões de classe**.

Gráfico 3 — Qual o suporte utilizado para a leitura de livros digitais

Fonte: Autora (2023)

Por fim, com os dados da pesquisa atual é possível indagar sobre a identidade dos leitores de livros digitais conforme Manuel Castells (1999), em que a construção de identidade se dá de três formas e origens diferentes que são marcadas por um contexto de relação de poder, são elas: (i) identidade legitimadora imposta por instituições dominantes da sociedade para expandir e racionalizar dominação para os atores sociais; (ii) identidade de resistência criada pelos atores

que são estigmatizados e desvalorizados pela dominação e se constituem por princípios diferentes do que é esperado pelas instituições; (iii) identidade de projeto fundamentada pelos atores sociais que utilizam qualquer forma de material cultural para construir uma nova identidade e redefinir a posição na sociedade, transformando a estrutura social.

Desse modo, baseando-se nos estudos de Castells, podemos traçar como hipótese que a **(i) identidade legitimadora** é imposta para os leitores pelo mercado tradicional, por meio da compra de livros, seja os impressos ou digitais, já a **(ii) identidade de resistência** é direcionada aos leitores que adquirem estes produtos por meio da pirataria. A **(iii) identidade de projeto** destes leitores pode estar sendo construída a partir dos planos de assinatura e download de livros gratuitos disponibilizados pela plataforma de forma legalizada. Em outro ângulo hipotético, saindo do viés do acesso e partindo para a prática de leitura, pode-se entender **(i)** como a leitura dos textos adquiridos pelos alunos para a leitura obrigatória da graduação; **(ii)** seria a leitura como forma de entretenimento e **(iii)** seria a criação de novas leituras a partir do consumo de *fanfics* em aplicativos de leitura. Obviamente, durante o desenvolvimento metodológico da pesquisa, com a fase de entrevistas e na análise sobre a construção das identidades destes leitores, será possível observar aqueles que realizam a compra de livros, assinam o plano, mas mesmo assim recorrem a pirataria, do mesmo modo, ocorrerá sobre as práticas de leitura, visto que um propósito não exclui o outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para entender como funciona a construção de identidade dos leitores de livros digitais brasileiros, deve-se levar em consideração quais são as práticas e hábitos de leitura desses consumidores. Como exposto por Chartier (1988, 2011), a liberdade da leitura depende das convenções do leitor e, principalmente, das limitações de suas capacidades. A leitura digital se apresenta como uma possibilidade de leitura para um recorte da sociedade brasileira, em especial, estudantes, jovens familiarizados com a busca e acesso desses livros na internet e

também da disposição econômica para investir em um aparelho *smartphone*, *e-reader* ou *tablet* disponíveis no mercado.

Apesar de todos esses fatores de especificidade, não significa que o modo que os livros digitais adquiridos são realizados de forma legalizada, visto que a cultura das nossas práticas de consumo com o uso da internet envolve a pirataria de bens de experiência, desde da música, dos filmes e agora dos livros. Portanto, entender a construção da identidade do leitor de livros digitais brasileiros perpassa pelas três identidades propostas por Castells, constituindo questões de acesso e práticas de leitura desta comunidade.

REFERÊNCIAS

CANCLINI, Néstor García. Leer en papel y en pantallas: el giro antropológico. *In*: CANCLINI, Néstor García (org). **Hacia una antropología de los lectores**. Madrid: Ediciones Culturales Paidós, 2015, p. 1 - 35

CANCLINI, Néstor García. Del Consumo al Acceso: Viejos Y Jóvenes en La Comunicación. *In*: **Comun., mídia, consumo**. São Paulo, v. 14, n. 41, p. 10-30, set./dez. 2017

CHARTIER, Roger. **A aventura do livro do leitor ao navegador**. São Paulo: Editora Unesp, 1988

CHARTIER. Roger. Do livro a leitura. *In*: CHARTIER. Roger (org). **Práticas de Leitura**. São Paulo: Estação Liberdade, 2011, p. 77 - 105

CASTELLS, Manuel. **O poder da identidade**. São Paulo: Paz e Terra, 1999

DIEGO, José Luis de. **Projetos editoriais e redes intelectuais na América Latina**. Belo Horizonte: Moinho; Contafios, 2020

GRIMSON, Alejandro. Cultura, identidad: dos nociones distintas. *In*: **Social Identities** v. 16, nº 1, Jan. 2010, p.63-79

PROCÓPIO, Ednei. **A revolução dos ebooks: a indústria do livro na era digital**. São Paulo: SENAI-SP editora, 2013

PRÓ LIVRO; ITÁU CULTURAL. **Retratos da Leitura no Brasil**. 5 ed. Disponível em: <https://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-brasil-2/a-pesquisa-5a-edicao/>
Acesso: 18 nov. 2022

THOMPSON, John B. **As guerras do livro: a revolução digital no mundo editorial**. São Paulo: Editora UNESP, 2021

WILLIAMS, Raymond. **Cultura**. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1992

WINOCUR, Rosalía Iparraguirre. Prácticas tradicionales y emergentes de lectoescritura en jóvenes universitarios. *In*: CANCLINI, Néstor Garcia (org). **Hacia una antropología de los lectores**. Madrid: Ediciones Culturales Paidós, 2015, p. 243-281

WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. *In*: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org). **Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p.7-72.

Como citar este texto:

FERONATO, Lavinia N. Leitura a partir do clique: a construção identitária do leitor universitário brasileiro em frente à revolução digital. *In*: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.